

Angehende Lehrpersonen erforschten die Vergangenheit ihrer Ausbildung

Wie und wo wurden Lehrpersonen früher ausgebildet? Wie hat sich der Stellenwert einzelner Fächer verändert? In einem Forschungsprojekt der Pädagogischen Hochschule Zürich gingen Studierende solchen Fragen nach.

Text: Tomas Bascio, Norbert Grube, Andreas Hoffmann-Ocon, PH Zürich, Zentrum für Schulgeschichte

Studierende der Pädagogischen Hochschule (PH) Zürich sind mit ihrem Campus bestens vertraut. Ihr Eindruck von der Lehrer- und Lehrerinnenbildung ist entsprechend geprägt von hohen Gebäuden mit Glasfassaden, von zwei Bibliotheken und modernen, multimedial nutzbaren Räumen. Die typischen Charakteristika einer Hochschule, zum Beispiel Hörsäle und Mensa, führen uns die eigene Geschichte der Lehrerbildung in neuem Gewand vor. Es liegt nahe, die Perspektive zu wechseln und zu fragen: An welchen Orten wurden zuvor Lehrpersonen im Kanton Zürich ausgebildet?

Dieser Frage ging das Zentrum für Schulgeschichte an der PH Zürich in einem Ausstellungs- und Forschungsprojekt nach. Im Herbstsemester 2013 entwickelten Studierende in einem Modul selbstständig Forschungsthemen zur Geschichte von Ausbildungskulturen der Lehrerinnen und Lehrer. Sie konnten dabei die reichhaltigen Bestände der Forschungsbibliothek Pestalozzianum an der PH Zürich nutzen, etwa die zahlreichen Jahresberichte einzelner Ausbildungsstätten für Lehrpersonen, die Sammlung von Schulgesetzen, von Lehrplänen und Lehrmitteln sowie bildungshistorische Fachliteratur. Die Studierenden nahmen das Thema Ausbildungskultur in folgenden Projekten unter die Lupe: Mit welchen Büchern und nach welchen Lehrplänen wurden die angehenden Lehrpersonen ausgebildet? Was lebt von

den alten Ausbildungskulturen weiter und wie stellt sich der Wandel dar, etwa im Stellenwert der Disziplin oder des Fachs Religion in der Lehrpersonenausbildung? In einem weiteren Projekt hat eine Studentin die Handarbeitslehrerinnenausbildung eines Bergkantons und eines Kantons im Mittelland verglichen, während eine andere Gruppe die seinerzeit kontrovers diskutierte Ausländerpädagogik in den 1970er- und 1980er-Jahren untersucht hat.

Gängige Vorstellungen revidiert

Diese Rückblicke erfolgten mit Bezügen zur Gegenwart, und auch Ausblicke in die Zukunft wurden gewagt. Weitere Vertiefungen könnten etwa fatale Ironien der Bildungsgeschichte aufzeigen, zum Beispiel, dass Institutionen wie etwa das 1941 eingerichtete Oberseminar in Zürich als Chiffren für Praxisorientierung nachhaltiger im Gedächtnis bleiben als alle Versuche,

anhand von Stundendotationen hohe berufspraktische Anteile heutiger PH-Studiengänge aufzuzeigen. Denn manch gängige Vorstellungen vom früher «unwissenschaftlichen», aber «praxisorientierten» Seminar stossen bei genauerem Quellenstudium an Grenzen, und die Studierenden sollten durch ihren kritischen Forschungsblick die Grenzen ihrer bisherigen alltags-theoretischen Bilder von Ausbildungskulturen der Lehrerinnen und Lehrer klarer erkennen. Besonders eindrucksvoll wirkte auf Studierende beispielsweise der selbst erforschte Befund, wie engmaschig die Ausbildung am Heilpädagogischen Seminar unter den ersten beiden Direktoren mit der Universität Zürich verknüpft war.

Am Ende des Forschungsmoduls ist bei den Studierenden die Erkenntnis gewachsen, dass eine Reform der Lehrpersonenausbildung allein nicht ausreicht, um eine Hinwendung zu akademischeren Formen zu begründen. ○

Forschungsbibliothek Pestalozzianum

Die wissenschaftlich rege genutzte Forschungsbibliothek ist für alle Besucherinnen und Besucher offen. Sie lädt zum forschenden Blick auf die Bestände ein, etwa von interessierten Lehrpersonen, die der Unterrichtskultur ihrer Schule oder dem Schulalltag historisch auf den Grund gehen wollen.

➤ PH Zürich, Zentrum für Schulgeschichte, Forschungsbibliothek Pestalozzianum, LAC-E070, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich. Telefon: 0041 43 305 57 77, E-Mail: forschungsbibliothek-zsg@phzh.ch. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 9 bis 11.45 Uhr und 13 bis 17 Uhr, oder nach telefonischer Vereinbarung. Publikationen vor 1912 können nur vor Ort eingesehen werden.